

MEMORIAS del LAB

Experimentación-Prácticas , Investigación y
Capacitación

+datalab

Facultad de Ciencia Política y RRH - UNR

¿Qué?

Nace como un espacio de colaboración, experimentación, investigación e innovación con el objetivo de incentivar y acompañar la apertura de nuevos debates, el uso de nuevos métodos y producción abierta del conocimiento . Se inscribe en el marco y como respuesta a una sociedad mediatizada y de prácticas contemporáneas que impulsan diferentes desafíos a nivel académico e institucional. La realidad(es) complejas internacionales, regionales y nacionales se manifiestan como grandes provocaciones a la Universidad actual y a las Ciencias Sociales en particular. Frente a ello, numerosas iniciativas académicas de origen dispar han iniciado las transformaciones pertinentes en su nivel institucional y pedagógico estableciendo esfuerzos conjuntos con otros actores con el objetivo de asimilar las nuevas realidades, herramientas y prácticas de nuestros tiempos: apertura, co-creación, “lo digital”, datos, academia abierta como agenda común. Uno de los formatos que han tomado mayor vigor en ese camino dinámico y flexible han sido los “LABS” en sus diferentes recorridos y niveles de democratización de la tecnología y procesos de participación. Los mismos son una apuesta interesante y disruptiva tanto al interior de las Universidades como en los gobiernos, organismos internacionales, ONG´S. En el primer caso, siguiendo a Jeffrey T. Schnapp (2016) “la noción de laboratorio tiene muchas ventajas porque nos ayuda a capturar esa realidad móvil que está modificando todos los saberes”. Se puede aportar valor para la experimentación de forma tal de aventurarse y arriesgarse en consonancia con el fomento de una articulación de saberes que nos den acceso a otras formas de conocimiento y comunicación colaborativa. El concebir a la universidad como laboratorio sería pensarla como lugar de diseño de conocimiento: un lugar de producción en el que se articula lo experimental con lo conceptual (Schnapp, 2016).

Antecedentes + 2015

- ❖ **Ciclo de Charlas** “Realidad Internacional en Movimiento: Territorios de innovación y nuevas tecnologías . Charlas sobre Uso de Nuevas Tecnologías en Asuntos Internacionales con invitados nacionales e internacionales. Virtual/Presencial. Organizadas junto a Secretaría Posgrado, Instituto de Investigaciones y Escuela de RRRII de la Fac.Ciencia Política. Agosto - Octubre 2014. Programa: <https://fcpolit.unr.edu.ar/wp-content/uploads/Ciclo-de-Charlas-Realidad-internacional-en-movimiento.pdf>
- ❖ **Estancia** en Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana (LABICBR) , organizado por Ministerio de Cultura de Brasil y Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Río de Janeiro. Brasil. Participación en desarrollo de Proyecto Cargografías Brasil. Período: 15 al 29 de noviembre de 2015. Seleccionada Brussa, Virginia.
- ❖ **Localización** de Producción Académica en el marco del Proyecto “Metodologías en Herramientas Digitales para la Investigación”. Proyecto Institucional Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICyT) – CONICET, Equipo de Traductores, Directorio de Herramientas Digitales de Investigación (DIRT Directory), Research IT, Berkeley, Universidad de California, Estados Unidos
- ❖ **Actividad** en el marco del “Día de las Humanidades Digitales”. Organizador: Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales UNED. 18 de mayo de 2015. Blog: <http://dayofdh2015.uned.es/visioneshd/> Entrevistados: Dra. Paola Ricaurte (TEC-México).Dra. Gimena del Río Riande (CONICET-Argentina).Dr. John Postill (RMIT-Australia).Dr. Víctor Sampedro (URJC-España). Temáticas: Ciberdemocracia, Movimientos Sociales, Métodos Digitales, Universidad y uso de herramientas digitales en investigación.

Antecedentes + 2015

- ❖ **Ponencia.** “Hacia los Métodos y Prácticas Digitales en la Universidad” Brussa, Virginia - Bongiovani, Paola en Panel Tecnologías, cultura, saberes. Las Humanidades digitales y la Analítica cultural en la investigación en comunicación y humanidades. Congreso Latinoamericano de Comunicación “30 años de itinerarios intelectuales. Preguntas, abordajes y desafíos del campo comunicacional”, Carrera de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencia Sociales. Universidad de Buenos Aires, 18 al 21 de agosto de 2015. +Datalab-CIM (Video - A Distancia)
- ❖ **Ponencia.** “Aportes desde las Humanidades Digitales: BigData, Herramientas y Métodos Digitales de Investigación” Brussa, V en Coloquio Internacional del CIM 2015 “Nuevas mediatizaciones, nuevos públicos. Cambios en las prácticas sociales a partir de las transformaciones del arte y los medios en la red “. Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica. Área Transdepartamental de Crítica de Artes, Universidad Nacional de las Artes. Buenos Aires. 6 al 8 de agosto de 2015. +datalab-CIM
- ❖ **Organización** Charla “Comunicando en Clave Humanitaria: la Acción Internacional de Médicos Sin Fronteras”, +Datalab - Centro de Investigación en Mediatizaciones (CIM) y Médicos Sin Fronteras Argentina. Participantes: David Cantero – Director de la Oficina Regional de MSF en Buenos Aires, Dra. Sandra Valdetaro (CIM) y Dra. Mariana Maestri (CIM). Espacio Cultural Universitario (ECU), 11 de agosto de 2015, Rosario.

MARTES 11 DE AGOSTO
18 HORAS
ECU ESPACIO CULTURAL UNIVERSITARIO, SAN MARTÍN 750.
Rosario, Santa Fe.

COMUNICANDO EN CLAVE HUMANITARIA: LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE MÉDICOS SIN FRONTERAS

PARTICIPANTES

- **David Cantero Pérez**, Director de la oficina regional de MSF en Buenos Aires.
- **Dra. Sandra Valdetaro**, Directora del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones (CIM) de la Fac. de Ciencia Política y Rel. Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

Se agradece inscripción previa desde msf.org.ar/charla-rosario o llamando al 0-810-222-6732

msf MÉDICOS SIN FRONTERAS

cim CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MEDIATIZACIONES

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN ARTE Y CRÍTICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES

ECU ESPACIO CULTURAL UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

2015

- ❖ Parte del [Proyecto](#) “Metodologías en Herramientas Digitales para la Investigación”. Proyecto Institucional Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICyT) – CONICET. En base a Carta de Intención de Colaboración Institucional (11/05/2015) por Convenio Marco UNR-CONICET (11/06/2007). Coordinación por CONICET Dra. Gimena del Rio del IBICRIT (Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual)-CONICET. Coordinación por CIM: Lic. Virginia Brussa y Mg Paola Bongiovani (CIM- Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario)
- ❖ [Proyecto](#) Encuesta Digital “Metodologías y Herramientas Digitales para la Docencia e Investigación” (2015-2016) .Proyecto “Metodologías en Herramientas Digitales para la Investigación”. +datalab - Centro de Investigaciones en Mediatizaciones (CIM), Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICyT) – CONICET.

2016

- ❖ Coordinación en el marco de la Iniciativa +datalab del [Proyecto](#) Grupal: Metodologías en Herramientas Digitales para la Investigación, CAICYT- CONICET en Convenio con el Centro de Investigaciones en Mediatizaciones (CIM). Resolución N° 792/16 Consejo Directivo Fac. Ciencia Política y RRH. Actividades 2016-2017. Iniciativa +Datalab (CIM): Formación, Investigación, Sensibilización y Transferencia en temáticas de uso de herramientas digitales de investigación, datos abiertos, agendas y objetos de investigación colaborativos. Res.CD 791/16. Coordinadora. Actividades 2016-2017.
- ❖ [MicroCharla](#) iniciativas locales colaborativas invitadas para la Inauguración del Laboratorio Ciudadano de la Provincia de Santa Fe. 11 de marzo de 2016. Galpón 17.Rosario.
- ❖ [Webinar](#) “Prácticas y métodos digitales de docencia e investigación” en Aprender3C.
<http://aprender3c.org/webcast-encuesta-practicas-y-metodos-digitales-de-docencia-e-investigacion-dayofdh2016/> Abril 2016.
- ❖ [Participación Taller](#) Mapeo Colectivo de Iniciativas Ciudadanas. Organizado por Mapcivics (España), Santalab , Segib. 9 de mayo de 2016. Rosario.
- ❖ [Co-organización 1 Dataton](#) Santa Fe Abierta junto a Santalab y HackHackers Rosario. 30 de julio de 2016. Rosario.
- ❖ [Integración red laboratorios](#) de OpenLabs México. Agosto 2016
- ❖ [Participación](#) en Media Party 2016. [Talleres](#) sobre Comunicación de Ideas Complejas con Datos (SocioPublico) y Taller Periodismo Internacional Humanitario.

2016

- ❖ **Ponencia.** Prácticas y Métodos Digitales de Docencia e Investigación en la Universidad Nacional de Rosario. Bongiovani, Paola; Muller, Glenda; Brussa, Virginia. Coloquio Interno del CIM: Conversatorio sobre Investigaciones en Curso. Rosario. 18 de agosto de 2016.
- ❖ **Participación Hackatón** de Chequeado. Datos Abiertos Rosario. 27 de agosto de 2016. Rosario.
- ❖ **WIKITON.** Coorganizado por +Datalab (CIM), Wikimedia Arg y la Facultad de Ciencia Política y RRH. 1 de septiembre de 2016. Rosario. https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Editat%C3%B3n_Universidad_Nacional_de_Rosario
- ❖ **Ponencia** Vías Seguras: Comunicación, datos y uso de tecnología. Brussa, V. Simposio internacional de Migraciones. XII Congreso Nacional de la Democracia. Fac. Ciencia Política y RRH. 14 septiembre de 2016.

WIKITON
1SEP2016 UNR

2016

- ❖ **Charla Abierta**. Recorridos Colaborativos.Brussa, Virginia; Muller, Glenda; Bongiovani, Paola Feria de Ideas. XII Congreso Nacional de la Democracia. Fac. Ciencia Política y RRII. Rosario. 13 septiembre de 2016.
- ❖ Primer **Databeer** con el Profesor Mario Riorda “Atenti al Dato” .Coorganizado por +Datalab (CIM) y Santalab (Laboratorio de Innovación Ciudadana Pcia Santa Fe). 14 de septiembre de 2016. Rosario. [https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/208362/\(subtema\)/93686](https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/208362/(subtema)/93686) 14 de septiembre de 2016. Rosario.
- ❖ **Ponencia** “Investigación: usos y prácticas digitales de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario”. Bongiovani, Paola; Brussa, V; Muller, Glenda. Jornada Virtual de Acceso Abierto organizada por Representación Argentina de OPS-OMS, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica del CONICET (CAICYT – CONICET). 25 de octubre de 2016.
- ❖ **Dictado Taller** de Narrativas G.L.A.M: Cultura abierta y datos culturales. + DATALAB (CIM). Brussa, Virginia, Larroucau, Soledad. TrasmeDia Rosario. 28 de octubre de 2016
- ❖ **Dictado Taller** de Prototipado. De Labs y Ciencia(s) en la Universidad: espacios de innovación y herramientas en abierto. Masnatta, Melina; Ricaurte Quijano, Paola; Brussa, Virginia. Congreso Internacional de Humanidades Digitales. Buenos Aires. 7 de noviembre de 2016.
- ❖ **Organización y Coordinación Panel**. Aprender a ser ciudadanos digitales. Datos abiertos para la investigación académica y la ciudadanía digital. Panel Co-organizado con Gabriela Sued (UBA). Congreso Internacional de Humanidades Digitales. Buenos Aires. 7 de noviembre de 2016.

2016

- ❖ **Ponencia.**Prácticas y Métodos Digitales de Docencia e Investigación en la Universidad Nacional de Rosario. Bongiovani, Paola; Brussa, Virginia ;Muller, Glenda. Congreso Internacional de Humanidades Digitales. Buenos Aires. 8 de noviembre de 2016.
- ❖ **Ponencia** (video) Encuesta Online Métodos y Prácticas Digitales en Docencia e Investigación. Evento organizado por Caicyt-CONICET. Buenos Aires, 10 noviembre de 2016.
- ❖ **Charla** Modos Colaborativos coorganizado por +Datalab(CIM) y Santalab. Invitados: Mariano Fressoli de Steps, Marcela Basch de Plan C, Paola Bongiovani de UNR y Gonzalo Pérez de Open Street Map (Argentina). 11 de noviembre de 2016.
- ❖ **Taller** Open Street Map, coorganizado por +Datalab (CIM) y Santalab. Dictado por Gonzalo Pérez (coordinador Comunidad OSM-Argentina). 11 de noviembre de 2016. Rosario.
- ❖ **Ponencia** . “Prácticas y herramientas digitales en docencia e investigación en la UNR” . Bongiovani, Paola; Brussa, Virginia;Muller, Glenda.Jornada Experiencias de acceso abierto a la información científico académica en la Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Humanidades. UNR. Rosario. 17 de noviembre de 2016.
- ❖ **Reunión de Trabajo** con Chequeado. Propuestas de Capacitación y Proyectos conjuntos. 1 de diciembre 2016.
- ❖ **Participación** en Festinn de Iniciativas Ciudadanas. 13 de diciembre de 2016. Rosario.
- ❖ Facultad Abierta. **Proyecto** presentado a autoridades de la Fac. Ciencia Política y RRH. +Datalab (CIM). 21 de Diciembre de 2016.
- ❖ **Publicación.** Brussa, Virginia. “Otros laboratorios: discutiendo la extitución y democratización tecnocultural en los laboratorios de humanidades digitales iberoamericanos. En Revista Virtualis. Dirección de Investigación de la Escuela de Humanidades y Educación. Tecnológico de Monterrey. México. 2016. Vol (7).13.
- ❖ **Publicación.** Ricaurte, P; Brussa, Virginia. Laboratorios Ciudadanos y Universidad. Humanidades Digitales [Mensaje en un blog], Humanidades Digitales. <http://humanidadesdigitales.net/blog/2016/04/05/laboratorios-ciudadanos-repensar-la-universidad-y-las-humanidades-digitales-2016>

2017

- ❖ **Colaboración** y participación en Primer Open Data Day Rosario. Evento Internacional con Capítulo Local. 4 de marzo de 2017.
- ❖ **Participación** en Hackmeeting para Agenda local de datos. Acción Colectiva y Santalab. 25 de marzo de 2017. Rosario
- ❖ **Participación** Tercer Plan Mesas Sub Nacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto. +Datalab. Pre-Proyectos. 19 abril de 2017. Rosario
- ❖ **Participación** Tercer Plan Mesas Sub Nacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto. +Datalab (CIM) Proyecto BigData & Gobierno Abierto. Santa Fe. 25 de abril de 2017.
- ❖ **Clase**. Repertorios teórico-metodológicos para el estudio de la cultura digital. Seminario de investigación. Módulo Análisis de objetos y dispositivos culturales. Clase Virtual. Profesora Invitada. Openlabs. Tecnológico de Monterrey. Virtual. México. 24 de Abril 2017
- ❖ **Dictado Taller** herramientas para docentes e investigadores. Organizado por el Instituto de Investigaciones y +Datalab (CIM). Dictado por Maestri, Mariana; Brussa, Virginia, Larroucau, Soledad; Sahakian, Stefania. Fac. Ciencia Política y RRH. Rosario. 27 de Mayo/3 de Junio de 2017.

2017

- ❖ [Ponencia](#). Aportes para pensar en un Activismo de Datos Humanitarios (Urbanos) desde el Sur. Brussa, Virginia. Seminario en Pre-conferencia, ;Big Data From The South: From media to mediations, from datafication to data activism ;. Congreso IAMCR “Transformación de la cultura, la política y la comunicación: Nuevos medios, territorios y discursos” (video) Cartagena, Colombia. Video. 15 de Julio de 2017
- ❖ [Proyecto de Formación](#) en Edición Digital en el marco de la Iniciativa ;WIKIMEDIA en tu Universidad; .Coordinado por el Programa de Educación de Wikimedia Argentina y facilitado por el +Datalab (CIM). Julio-diciembre de 2017.
- ❖ [Ponencia](#). Sobre la “democratización” de la producción científica. +Datalab (CIM). En Coloquio Anual del CIM "El cuerpo de los corpus: pluralidad de métodos en tiempos de big data. Maestri, Mariana; Brussa, Virginia; Larroucau, Soledad. Rosario. 18 de agosto de 2017
- ❖ [Charla](#). Hack a la Fake: Recorrido conceptual, técnicas y casos sobre fake news. Brussa, Virginia. +Datalab (CIM). En SearchEngineHack. Rosario. 16 de septiembre de 2017.
- ❖ [Proyecto/Encuesta](#) Prácticas digitales en América Latina. En conjunto con CAICYT - Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica - del CONICET, el +Datalab del Centro de Investigación en Mediatizaciones (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales) y Openlabs, de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.2017.

2017

- ❖ **Co-Organización** Primer Scientific Day en América Latina en el marco del evento internacional MSF Scientific Days organizado anualmente por Médicos Sin Fronteras de Reino Unido. +Datalab (CIM) en conjunto con MSFArgentina. Fac. Ciencia Política y RRII. UNR. Rosario. 27 de septiembre 2017.
- ❖ **Ponencia**.“Mapeando la Innovación Humanitaria: tramas para una agenda común de apertura, innovación y activismo de datos”. Brussa, Virginia . MSF Scientific Day. En Primer MSF Scientific Days en América Latina. Rosario. 27 de septiembre de 2017.
- ❖ **Publicación**. Laboratorios ciudadanos: ¿alguien dijo participar?- Maestri, Mariana, Brussa, Virginia Editoras: Busso, Mariana Patricia; Camusso, Mariángeles. E-book: “Mediatizaciones en tensión: el atravesamiento de lo público”. UNR Editora. Rosario.2017.p128 -140.
- ❖ **Publicación**. Laboratorios ciudadanos, laboratorios comunes: repertorios para pensar la universidad y las Humanidades Digitales. Ricaurte, P; Brussa, Virginia. En Revista Liinc, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Brasília. 2017. 13(1).

2018

- ❖ **Publicación.** En Blog. Agenda Situada desde el Sur: enlazando movimientos y competencias Brussa, Virginia. Dataactivism.net <https://data-activism.net/2018/02/agenda-data-situada-desde-el-sur-enlazando-movimientos-y-competencias/> (Blog)
- ❖ **Participación** Encuentro de Hacking Cívico Rosario (+datalab/AREA) y Coordinación Mesa Academia y Datos en el Día Internacional de los Datos. Rosario. Brussa, Virginia. 3 de marzo de 2018
- ❖ **Participación** en Ciclo de Big Data y Salud organizado por ISCO/UNLA, CIECTI, Fundación Sadosky y Fundación Medifé. Junio de 2018. Buenos Aires.
- ❖ **Reuniones de Trabajo , Roadmap Agenda Conjunta y Diseño de Proyecto** con CEPEI Colombia. Ecosistema de Datos Ciudad de Rosario. Mapeo de Datos Abiertos. Mayo -Actualidad. 2018.
- ❖ **Realización de entrevistas en profundidad** Proyecto Ecosistema de Datos Ciudad de Rosario. Mapeo de Datos Abiertos Julio-Septiembre. Academia, Privados, OSC, Estado. Sistema Nacional y Local de ODS. Buenos Aires, Rosario, Virtuales.
- ❖ **Ponencia.** Comunicación de la producción científica del área Salud: modalidades y prácticas argentinas en un contexto regional de ciencia abierta XII Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Chile. Julio 2018
- ❖ **Publicación.** “Social Big Data: challenges of open governments and collaborative processes in the construction of data. The case of health sector and its relevance”. Brussa et al. Electronic Journal of Informatics and Operations Research. SADIO EJS. Vol. 17, Nro. 2, Julio 2018.

2018

- ❖ Participación reunión trabajo y **Taller interno** Ciecti titulado “Análisis y diseño de procesos colaborativos: el clúster de excelencia *Image Knowledge Gestaltung. An interdisciplinary laboratory*”, 15 de agosto de 2018, Buenos Aires. <http://www.ciecti.org.ar/eventos/nos-visita-el-profesor-wolfgang-schaffner/>
- ❖ **Ponencia/Coordinación.** Charla para pensar alianzas entre innovación ciudadana, academia y actores privados para una agenda común frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué prácticas contribuyen a abrir críticamente tecnologías y generar nuevos datos y conocimientos en nuestras ciudades? – Encuentro Comunes. Buenos Aires. Agosto.2018. Virginia Brussa
- ❖ **Extensión.** Proyecto “Ambiente, trabajo e interculturalidad”. Área Infraestructura Digital y herramientas de gestión y documentación datos. Programa de Extensión Universitaria Integrando 2018.UNR.
- ❖ **Co-Organizador Taller** NODOSODS. Datos Abiertos y Agenda 2030. CEPEI+DATALAB. Colaboraciones: Sec. Posgrado UNR, Dirección de Datos Abiertos Gobierno Santa Fe, Portal de Datos Abiertos Municipio Rosario, Cátedra del Agua UNR,HHRos, Acción Colectiva. Sede de Gobierno UNR. 10 de septiembre de 2018. Rosario.
- ❖ **Ponencia.** Agenda transnacional de Datos en el contexto Humanitario: debates sobre migración y refugio;Brussa, Virginia. Simposio de migraciones. “Migraciones, transnacionalismo y nuevos sujetos globales” XIII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional sobre Democracia, Septiembre 2018.
- ❖ **Coordinación Mesa Redonda** “Big Data y Datos Abiertos Colaborativos Urbanos: nuevos actores y modalidades de cocreación de agendas democráticas”. Participantes CEPEI, +Datalab, Ciecti, OpenDataCharter. XIII Congreso Nacional y Congreso Internacional sobre Democracia, Septiembre 2018.
- ❖ **Ponencia** Universidad y Datos Abiertos: innovación y prácticas abiertas en el marco de la Agenda 2030. Brussa Virginia. En Mesa Redonda “Big Data y Datos Abiertos Colaborativos Urbanos: nuevos actores y modalidades de cocreación de agendas democráticas”. Participantes CEPEI, +Datalab, Ciecti, OpenDataCharter. XIII Congreso Nacional y Congreso Internacional sobre Democracia, Septiembre 2018.

2018

- ❖ **Espacio Colaborador** +Datalab Abrelatam 2018. Conferencia Internacional de Datos (Side Event). Octubre. 2018. Buenos Aires.
- ❖ **Espacio Colaborador** en Foro CILAC. Side Event. Ciencia Abierta en América Latina. Workshop y Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta. Unesco, Segib, Datalab, Karisma, Cenit. Colaboración Diálogos Pre-evento, construcción agenda y contenido declaración. Panamá. Octubre. 2018
- ❖ **Co-organizador** OPENCON Latam. +Datalab, CENIT, ILDA, HDLab, e-Life, UMET. Octubre 2018 . Buenos Aires.

Crédito Fundación Karisma

2018

- ❖ [Participación Conferencia](#) Internacional sobre Datos Abiertos. OGP, Septiembre. Buenos Aires 2018.
- ❖ [Participación](#). V. Brussa. National Reporting for SDGs: Open Data Priority Actions. IODC 2018. Septiembre. Buenos Aires.
- ❖ [Participación Doathon](#). Open Heroines Summit - Gender Spotlight. Pre-event IODC 2018. Septiembre. Buenos Aires.
- ❖ [Espacio Colaborador](#) III Congreso Internacional de Humanidades Digitales. Rosario. 2018
- ❖ [Ponencia](#). Hacia un currículum en Humanidades Digitales para América Latina y el Caribe. Del Rio. G, Brussa, V, Allés. S., Juárez, V. III Congreso Internacional de Humanidades Digitales. Rosario. Noviembre. 2018.
- ❖ [Dictado Taller](#) Cartografías colaborativas feministas : ¿ cómo pensar y prototipar unas HD públicas?. +Datalab y GeoChicas. III Congreso Internacional de Humanidades Digitales. Rosario. Noviembre. 2018 (Taller dirigido a participantes de Congreso)
- ❖ [Dictado Taller](#) Dónde está lo abierto en las Humanidades Digitales?. +Datalab, NYU, HDLab. Congreso Internacional de Humanidades Digitales. Rosario. Noviembre. 2018 (Taller dirigido a participantes Congreso)
- ❖ [Colaboración Alianza](#) Social para la Transparencia Legislativa. Plan de Trabajo. Liderada por Directorio Legislativo y UNDEF. Noviembre 2018. Buenos Aires.
- ❖ [Participación](#) Actividad Impulsando el Gobierno Abierto en Santa Fe. CCPE. 13 de diciembre. Rosario.
- ❖ [Reuniones de Trabajo](#) Programa Local de preparación Agenda de actividades con actores locales interdisciplinarios, multinivel para Agendas 2019-2020-2021.

Reseña de nuestro paso por los medios y +

<https://www.rosario3.com/ocio/Tres-para-un-miercoles-Databeer-Chiquita-Casa-y-Forchino-20160914-0031.html>

<http://info341.com.ar/?noticia=invitan-a-un-encuentro-de-datos-con-cerveza-en-oui>

<http://info341.com.ar/?noticia=invitan-a-un-taller-de-edicion-de-wikimedia-argentina-y-la-unr>

<http://info341.com.ar/?noticia=santalab-y-hackshackers-invitan-al-1o-dataton-santa-fe-abierta>

<https://datos.rosario.gob.ar/mesa-y-charla-relacionadas-datos-abiertos-en-el-congreso-de-la-democracia-en-rosario-1092018>

<https://www.apтус.com.ar/primer-taller-de-wikimedia-en-la-unr/>

<http://aprender3c.org/abriendo-america-latina/>

[https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/208362/\(subtema\)/93686](https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/208362/(subtema)/93686)

<http://www.agenciafe.com/nota/268984-Debate-sobre-acceso-a-la-informacin-pblica-y-Dataton-abierto>

<http://www.sabermassantafe.com/secciones/santa-fe/debate-sobre-acceso-a-la-informacion-publica-y-dataton-abierto/>

Por los medios y +

<https://www.rosario3.com/noticias/Taller-de-Wikimedia-en-la-UNR-20160818-0060.html>

<https://www.conclusion.com.ar/info-general/el-proximo-sabado-se-realizara-el-segundo-encuentro-search-engine-hacks-17/09/2017/>

<http://cepei.org/datos/cepei-organizo-junto-a-datalab-taller-sobre-la-implementacion-de-la-agenda-2030-a-nivel-local-en-rosario-argentina/>

<http://info341.com.ar/categorias/cultura/comunicacion/page/2/>

<http://www.wikimedia.org.ar/2016/09/08/que-paso-en-el-wikitonunr/>

http://servicios.idera.gob.ar/html/moodle31/pluginfile.php/471/mod_forum/attachment/22/Gacetilla%20MSF%20ScientificDay%20en%20la%20UNR.pdf

https://www.clarin.com/suplementos/zona/puede-big-data-salvar-vidas_0_S16Uiatq.html

<https://blogs.biomedcentral.com/on-health/2017/05/17/the-msf-scientific-days-2017-a-conference-without-borders/>

<http://flacso.org.ar/noticias/puede-el-big-data-salvar-vidas/>

Por los medios y +

<http://formacion.conicet.gov.ar/course/index.php?categoryid=4>

<http://etc.ancient.eu/interviews/advancing-the-humanidades-digitales/>

<http://clasep.com/innovacion-informacion-y-datos-para-la-asistencia-humanitaria/>

<https://dh2018.adho.org/alfabetizacion-digital-practicas-y-posibilidades-de-las-humanidades-digitales-en-america-latina-y-el-caribe/>

http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=719229

<http://expo2023argentina.com.ar/events/msf-scientific-day-rosario/>

<http://riga.idatosabiertos.org/papers/encuentro-de-hacking-civico-rosario-2018.html>

<https://karisma.org.co/disenar-las-politicas-de-ciencias-abierta-en-america-latina/>

<http://umet.edu.ar/opencon-latam-2018/>

<http://2018.abrelatam.org/>